

Il canone

Quod jactatur

Proposta di soluzione tramite il Sistema Inverso Pitagorico 1-3-5

Luca Bianchini

Doctor of Musicology – University of Pavia

School of Paleography and Musical Philology

`luca.bianchini@italianopera.org`

Preprint · 2026

Sommario

Il canone enigmatico *Quod jactatur*, attribuito a Johannes Ciconia e tramandato nel manoscritto di Modena MOe.5.24, f. 21v, non ha ancora trovato una soluzione pienamente soddisfacente. Le trascrizioni moderne condividono una medesima anomalia: la sovrapposizione simultanea e continuativa delle tre voci genera dissonanze difficilmente conciliabili con la pratica contrappuntistica del tardo Medioevo.

L'applicazione del Sistema Inverso Pitagorico 1–3–5 consente di individuare i punti di ingresso delle voci sulla base della disposizione delle chiavi, del motto enigmatico e degli altri segni presenti nel manoscritto. L'analisi rivela una struttura ciclica articolata in sette blocchi di cinque *tempora*, nella quale il *contra* costituisce la voce generatrice, mentre le voci imitanti, *triplum* e *tenor*, alternano sezioni attive a sezioni di silenzio strutturale.

La soluzione qui proposta configura *Quod jactatur* come un canone circolare a tre voci con alternanza strutturale dell'organico: pienamente consonante

nei punti essenziali e coerente con la tecnica contrappuntistica del tempo di Ciconia.

Keywords: Johannes Ciconia; *Quod jactatur*; canone enigmatico; Ars subtilior; contrappunto medioevale; polifonia; imitazione canonica; reverse engineering; notazione mensurale; Sistema Inverso Pitagorico 1-3-5.

Indice

1	Introduzione	4
2	Storiografia	5
3	Analisi del manoscritto	10
4	Il Sistema Inverso Pitagorico 1-3-5	11
4.1	Specifiche	11
4.2	Analisi	13
5	Proposta di soluzione	18
5.1	Il motto	18
5.2	L'ordine delle voci	19
5.3	Cinque tempi	19
5.4	Pesci e virtù	23
5.5	Esacordi	25
6	Conclusioni	27
A	Appendice: Ricostruzione di <i>Quod jactatur</i>	29
	Bibliografia	34

1. Introduzione

Tra i canoni enigmatici della fine del XIV secolo, *Quod jactatur* di Johannes Ciconia si distingue per l'assenza di una soluzione universalmente accettata. La fonte manoscritta è conservata alla Biblioteca Estense di Modena, ms. MOe.5.24 al foglio 21v (Figura 1).

Figura 1: Fonte manoscritta di Modena.

L'iscrizione canonica tramandata dal manoscritto prescrive una struttura in cui una voce fa da tema, e altre due la imitano a distanza regolare di cinque *tempora*:

*Tenor quem contratenor triplumque fugant temporibus in quinque.*¹

L'applicazione letterale di questa prescrizione genera tuttavia difficoltà contrappuntistiche che hanno resistito a ogni tentativo di soluzione sin dalle prime trascrizioni moderne. Le proposte di Johannes Wolf (1900), Charles van den Borren (1926), Willy Korte (1932), Suzanne Clercx (1960), Edward Stam (1970) e di Margaret Bent e Anne Hallmark (1985) producono tutte dissonanze, moti paralleli e attriti verticali difficilmente conciliabili con la pratica contrappuntistica del tardo Medioevo. Ciò che rende *Quod jactatur* particolarmente singolare è che tali problemi non si distribuiscono in modo uniforme: le combinazioni a due voci risultano generalmente plausibili, mentre le difficoltà emergono soltanto nella sovrapposizione simultanea delle tre parti. Bent e Hallmark (1985) hanno osservato esplicitamente che la tessitura completa a tre voci produce un livello di asprezza difficile da giustificare.

La tesi qui sostenuta è che il pezzo sia effettivamente un canone per tre voci simultaneamente attive, ma che l'entrata del *tenor* non si trovi nel punto tradizionalmente assunto dalla letteratura, bensì in corrispondenza della chiusura del ciclo del *contra*.

¹«Il *tenor*, che il *contratenor* e il *triplum* inseguono a distanza di cinque tempi»

Questa possibilità emerge da un'analisi di ingegneria inversa condotta mediante il Sistema Inverso Pitagorico 1–3–5, che consente di individuare sia la matrice sonora sottostante al canone, sia la matrice delle chiavi, come verrà illustrato nella Sezione 4.

2. Storiografia

Già Federico Ghisi (1942, p. 81) aveva inserito i canoni di Ciconia nel contesto della tecnica imitativa che da Machaut si sviluppa presso i compositori franco-belgi fino a Dufay, osservando al contempo come tale tradizione non trovasse in Italia analogo continuità dopo Ciconia stesso.

Quod jactatur è stato oggetto di ricerche e discussioni da oltre un secolo.

Se nel manoscritto estense il nome di Ciconia appare a sinistra tra i due pentagrammi, accanto al capolettera (Figura 1), la data di composizione di *Quod jactatur* rimane incerta e la questione controversa nella letteratura specialistica. È stato tuttavia osservato che il brano si distingue dagli altri canoni imitativi del repertorio profano francese del XIV secolo per la particolare modalità d'ingresso delle voci non all'unisono o all'ottava. Poiché procedure imitativo-canoniche di questo tipo sembrano affermarsi in una fase relativamente tarda, si ritiene che possa esser stato composto da Ciconia alla fine del Trecento, o nei primi del XV secolo durante il suo soggiorno padovano.²

Stam (1970, pp. 164–166) propose un confronto tra *Quod jactatur* e il celebre *Prenez sur moi votre exemple amoureux* di Johannes Ockeghem, interpretando entrambi come esempi di pezzi polimorfi suscettibili di differenti modalità di lettura ed esecuzione. Non è forse irrilevante che nello *Chansonnier* di Copenhagen (MS Thott 291 8, f. 39v) *Prenez sur moi votre exemple amoureux* presenti simultaneamente più bemolli e più diesis accanto alla chiave, un artificio notazionale che richiama, almeno sul piano visivo, l'ambiguità dei segni di alterazione di *Quod jactatur* (Figura 2).

²Chessa (2002) si occupò in particolare delle questioni di datazione.

renez sur moi Vre exemple amoureux
Comentement damoué et sauveur
et Le moren plam de pain & tristesse Et la
my est deuor plusant maistresse
mais au saillir sont les pas Dange
renez

The image shows a page from a medieval manuscript. On the left, there is a miniature of a woman in a red and blue dress, holding a large green fish. To the right of the miniature is a series of musical staves with square neumes and a French text in Gothic script. The text is arranged in six lines, with the first line starting with 'renez sur moi Vre exemple amoureux' and the last line with 'renez'. The musical notation consists of square notes on a four-line staff, with stems pointing downwards. The text is written in a black Gothic hand.

Figura 2: Manoscritto di Ockeghem dello *Chansonnier* di Copenhagen (MS Thott 291 8, f. 39v).

Nessuna delle soluzioni proposte di *Quod jactatur*, significative per numero, ha mai ottenuto un consenso generale. La difficoltà non deriva da un semplice problema di trasmissione, ma dalla struttura stessa della composizione.

Johannes Wolf (1900) non fornì una trascrizione completa a tre voci, riportando unicamente la voce notata nel manoscritto. Egli indicò solo verbalmente l'ordine delle entrate: il *tenor* per primo, seguito dopo cinque *tempi* dal *contra* e, dopo altri cinque, dal *tripulum*.³ La questione della sovrapposizione verticale delle tre voci e dei conseguenti scontri contrappuntistici non venne da lui affrontata: Wolf delegò implicitamente al lettore la realizzazione completa del canone.

Charles van den Borren (1926) sviluppò un'altra soluzione a tre in imitazione alla quinta e riconobbe che c'erano molte dissonanze, ma le interpretò come un riflesso dell'audacia stilistica dell'epoca.

Willy Korte (1932) propose anch'egli una realizzazione a tre, attribuendo i parallelismi e gli scontri cacofonici alla maggiore libertà contrappuntistica della musica del XIV secolo.

Suzanne Clercx (1960) affrontò il problema in modo sistematico, leggendo i segni contrapposti di bemolle e bequadro come differenti indicazioni solmistiche. Propone due realizzazioni a tre voci del canone alla quinta, tentò di giustificare gli errori di condotta richiamandosi stavolta a un principio che riteneva caratteristico dell'*Ars Nova* francese, secondo cui non era necessario che tutte le parti risultassero simultaneamente consonanti, purché il *tenor* mantenesse relazioni corrette con ciascuna delle voci.

Edward Stam (1970) osservò che alcune combinazioni vocali risultavano più convincenti di altre e propose quattro differenti *resolutiones* a tre voci, variando l'ordine delle entrate e gli intervalli di risposta. In nessuna riuscì tuttavia a eliminare le dissonanze generate. Stam riconobbe inoltre il carattere ciclico della struttura e intuì che i problemi si manifestavano soprattutto nei primi e ultimi blocchi, cioè intorno al punto in cui il canone circolare torna su sé stesso. A differenza degli altri editori, che adottano una trascrizione moderna a scansione binaria (generalmente in 2/4 o 2/2), egli assunse come indicazione metrica l'espressione *temporibus in quinque* e costruì le proprie trascrizioni in 5/2, soluzione che rende immediatamente leggibili le distanze tra le entrate e la disposizione a blocchi della trama polifonica, ma rappresenta una scelta editoriale finalizzata alla visualizzazione della struttura

³“Der Bass beginnt, nach 5 Takten setzt der Alt, nach abermals 5 Takten der Sopran ein.” Wolf, *Der niederländische Einfluss in der mehrstimmigen gemessenen Musik bis zum Jahre 1480*, p. 208.

più che una caratteristica deducibile dalla fonte.

La presente discussione fa riferimento principalmente all'edizione critica di Margaret Bent e Anne Hallmark (1985, pp. 175–178). Le due studiose, pur continuando a ricercare una soluzione simultanea e completa a tre voci, riconobbero esplicitamente che soltanto alcune combinazioni a due voci risultavano contrappuntisticamente soddisfacenti, mentre la sovrapposizione integrale delle tre parti produceva un livello di asprezza difficilmente conciliabile con le convenzioni stilistiche del repertorio. In tale contesto, suggerirono che il funzionamento del canone potesse dipendere da un'organizzazione ciclica più complessa di quanto generalmente supposto.

Luciano Chessa (2002) considerò *Quod jactatur* uno dei primi esempi di canone enigmatico quattrocentesco, deliberatamente costruito per occultare la propria logica interna. Nel suo studio, il testo poetico che accompagna le note non appariva come un semplice accompagnamento retorico, ma come una vera dichiarazione poetica nella quale l'opera rivendicava programmaticamente il proprio carattere artificioso, oltre che sfuggente. Chessa sottolineò inoltre come il canone sembrasse resistere alle soluzioni più lineari.

Recentemente, Michele Epifani (2023) collocò il canone di Ciconia all'interno della più ampia categoria dell'*obscuritas* nell'Ars Nova italiana, interpretando l'iscrizione enigmatica e l'anomala armatura come deliberate manifestazioni di *subtilitas*.

Nel presente articolo, si applicano al canone le regole del Sistema Inverso Pitagorico 1–3–5.⁴ Nella soluzione proposta, descritta, motivata nelle sezioni seguenti e pubblicata in appendice, il canone di Ciconia risulta appartenere alla categoria dei canoni enigmatici. È una struttura strumentale che alterna sezioni a due voci e a tre voci. La parte del *contra* è l'unica che suona per intero esattamente come è scritta, mentre le altre del *triplum* e del *tenor* vanno ricavate secondo l'indicazione del motto.

Il percorso delle diverse interpretazioni è riassunto nella Tabella 1 e spazia dall'accettazione delle dissonanze come fenomeno di stile, al riconoscimento della loro anomalia, fino al sospetto, che si fa infine quasi certezza, di una deliberata costruzione per enigmi.

⁴Per una descrizione completa del Sistema Inverso Pitagorico 1–3–5 e delle matrici sonore e di chiavi impiegate in questo studio, si veda Bianchini (2026). Il preprint è disponibile su Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.18497758).

Autore	Soluzione	Modello	Osservazioni principali
Johannes Wolf	Entrate successive ogni cinque <i>tempora</i> ; interpretazione imitativa lineare	Simultaneità completa a tre voci	Non problematizza le dissonanze e dà per scontato che l'ordine delle voci nel manoscritto coincida con l'ordine lineare delle entrate.
Charles van den Borren	Imitazione alla quinta	Simultaneità completa a tre voci	Individua quinte, ottave e dissonanze parallele, ma le interpreta come audacie stilistiche dell'epoca.
Willy Korte	Realizzazione simultanea basata sul rapporto di quinta	Simultaneità completa a tre voci	Attribuisce l'instabilità armonica all'assenza di una concezione accordale pienamente sviluppata nel XIV secolo.
Suzanne Clercx	Due letture solmislative alternative di un canone alla quinta	Simultaneità completa a tre voci	Dice che le consonanze funzionano soprattutto a coppie e che le difficoltà, che emergono nella sovrapposizione simultanea completa, sono giustificate dalla tecnica compositiva del tempo.
Edward Stam	Quattro differenti <i>resolutions</i> che variano l'ordine delle entrate e gli intervalli	Simultaneità completa con struttura ciclica a tre voci	Riconosce che alcune combinazioni vocali funzionano meglio di altre e individua il carattere ciclico del problema, ma non elimina le collisioni contrappuntistiche globali.
Margaret Bent & Anne Hallmark	Analisi critica delle precedenti soluzioni; contrappunto invertibile	Simultaneità completa problematica a tre voci	Ritiene plausibili le combinazioni a due voci, visto che la simultaneità completa produce durezza e paralleli difficilmente giustificabili.
Luciano Chessa	Interpretazione ermeneutica del canone enigmatico	Simultaneità completa a tre voci deliberatamente ambigua	Sposta il problema dal piano tecnico a quello poetico e simbolico; concepisce il canone come dispositivo intenzionalmente oscuro.
Michele Epifani	Lettura del canone come <i>obscuritas</i> e <i>subtilitas</i>	Simultaneità completa a tre voci formalmente regolare ma enigmatica	Evidenzia la regolarità strutturale del <i>dux</i> e il carattere deliberatamente artificioso dell'armatura e dell'iscrizione.
Luca Bianchini	Il canone è enigmatico e ha struttura ciclica a blocchi, prodotti da un sistema combinato e coerente di matrici sonore e di chiavi	Struttura regolare a due e a tre voci alternate	Individua un sistema ciclico a due e tre parti strumentali, costruito su matrici pitagoriche, organizzate secondo le prescrizioni del motto enigmatico.

Tabella 1: Principali interpretazioni moderne di *Quod jactatur*.

3. Analisi del manoscritto

Qualsiasi soluzione del canone deve rendere conto degli elementi esplicitamente presenti nel manoscritto, prima di tutto le tre chiavi di Do. La prima posta al centro del pentagramma, è sul Do centrale e corrisponde alla nostra moderna chiave di contralto; le altre due sono collocate rispettivamente sul Sol (quinto rigo in alto letto in chiave di contralto) e sul Fa (primo rigo in basso letto in chiave di contralto), come si vede in Figura 3.

Figura 3: Dettaglio delle chiavi e dei segni nel manoscritto di Modena.

In quasi tutte le trascrizioni le ultime due chiavi servono a indicare le entrate delle due voci a distanza di quinta.

Secondo l'interpretazione letterale, il *dux* deve partire dal Do, voce centrale, e la melodia deve essere integralmente suonata così come l'ha notata Ciconia nel manoscritto. Le risposte successive cominciano rispettivamente dal Sol (voce sopra) e dal Fa (voce sotto).

Accanto a ciascuna delle tre chiavi compaiono inoltre un bequadro e un bemolle in questo stesso ordine oppure invertiti, segni che hanno molto probabilmente a che fare con le regole della solmisazione. Tanto il Sol quanto il Fa possono essere chiamati *Ut* nella teoria esacordale. Le due chiavi aggiuntive di Do, poste sul Sol e sul Fa,

risultano quindi perfettamente coerenti con la teoria musicale del tempo di Ciconia.⁵

La voce centrale — il *contra* — costituisce la parte centrale della soluzione. A essa rispondono due ulteriori voci: una alla quinta superiore, cominciando dal Sol (*triplum*) e una alla quinta inferiore, dal Fa (*tenor*), a distanza di cinque tempi dal *contra*, come è specificato nel testo del canone.

Se la parte centrale va eseguita integralmente come è segnata, le altre due sono soggette alle regole proprie del Canone enigmatico, che vanno prima dedotte dai versi sotto le figure musicali.

4. Il Sistema Inverso Pitagorico 1-3-5

Quando il canone *Quod jactatur* è stato sottoposto a verifica mediante il Sistema Inverso Pitagorico 1–3–5, sviluppato nel precedente studio teorico dell’autore (Bianchini (2026)), l’obiettivo iniziale era determinare quante realizzazioni fossero compatibili con i dati del manoscritto e per quale numero di voci, indipendentemente dal titolo e dal testo che sta sotto le note. Per approfondimenti sul Sistema utilizzato rimando al preprint disponibile su Zenodo (DOI: 10.5281/zenodo.18497758).

4.1 Specifiche

Il Sistema Inverso Pitagorico 1–3–5 è un modello generativo per il contrappunto canonico fondato su tre livelli strutturali distinti e interagenti: la **matrice sonora** (M_S), la **matrice delle chiavi** (M_K) e la **matrice dei tempi** (M_T). L’analisi di *Quod jactatur* si serve principalmente delle prime due.

Il Seme Astratto

Il sistema formalizza le strutture contrappuntistiche a partire da una sequenza numerica minima, detta **Seme Astratto**. I numeri 1, 3 e 5 non indicano altezze assolute, ma posizioni relazionali all’interno di una struttura diatonica: in senso orizzontale definiscono una melodia per terze successive; in senso verticale definiscono

⁵Secondo la teoria guidoniana le lettere G e F, per noi semplicemente Sol e Fa, possono assumere nomi differenti a seconda della posizione del semitono, della direzione della scala e del contesto. G può essere chiamato Sol, Re oppure Ut, mentre F può essere detto Fa o Ut, pur indicando sempre la stessa altezza.

la triade fondamentale; in senso diagonale, con sfasamento temporale tra le voci, generano il canone.⁶

La matrice sonora e la legge delle coppie uniche

La matrice sonora è costruita disponendo il Seme in righe sfasate, una per voce. La condizione necessaria e sufficiente per evitare ottave e quinte parallele — i due errori proibiti adottati come unico vincolo generale — è che ogni coppia di valori adiacenti nella sequenza (*bigramma*) sia unica: se la coppia $1 \rightarrow 3$ compare una volta, non può comparire una seconda volta nella stessa sequenza. Con i soli valori 1, 3, 5 esistono esattamente nove coppie possibili. Un canone a N voci richiede $N - 1$ transizioni interne, tutte distinte. Ne consegue che il numero massimo di voci gestibili con un singolo Seme circolare è otto (sette transizioni interne più la chiusura del ciclo), con esattamente 24 configurazioni valide su 560 permutazioni teoricamente possibili del multiinsieme $\{1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5\}$.

La matrice delle chiavi e la riduzione modulare

La matrice sonora definisce la struttura intervallare astratta, ma non assegna ancora altezze concrete. A questo scopo si applica la matrice delle chiavi derivata dalla tavola pitagorica (il comune quadrato della moltiplicazione) e ridotta in aritmetica modulare modulo 7. La riduzione mod 7 è giustificata dal fatto che le note diatoniche sono sette: il valore 7 corrisponde all'ottava (identità strutturale), 8 alla seconda semplice, e così via. Applicare la matrice delle chiavi significa sommare colonna per colonna i valori della matrice sonora con i valori di trasposizione corrispondenti: ogni riga della tavola pitagorica modulare genera un canone a un intervallo diverso (la riga 1 produce un canone alla seconda superiore, la riga 2 alla terza, la riga 4 alla quinta, e così via).

⁶I valori 1, 3 e 5 non designano altezze assolute né posizioni fisse della scala, ma posizioni relazionali all'interno di una struttura intervallare: fondamentale, terza e quinta. Tale struttura non è un'invenzione analitica moderna, ma costituisce uno dei nuclei elementari dell'armonia diatonica occidentale nella sua forma storicamente più diffusa. La presenza eventuale di settima, nona o undicesima non invalida questo livello di base: una nona è definibile come tale soltanto in rapporto a una fondamentale assunta come 1; mutando il punto di riferimento, la stessa altezza può assumere una diversa funzione intervallare. La designazione di una nota come 1, 3 o 5 dipende dunque da una scelta convenzionale di normalizzazione: la traslazione dell'etichetta non modifica i rapporti verticali tra le voci né la struttura delle imitazioni successive, che restano determinate dalla melodia del *dux* e dall'intervallo di risposta. Ai fini dell'analisi, ciò che conta è il rapporto strutturale 1-3-5, non il nome assoluto attribuito al punto di partenza.

Applicazione inversa (*reverse engineering*)

Il sistema può essere usato anche in senso analitico, a partire da una composizione esistente. Dato un tema melodico, si estraggono i gradi strutturali di ciascun blocco (i valori 1, 3, 5 nella prima battuta di ogni segmento), si ricostruisce la successione delle fondamentali e si deriva la sequenza di chiavi corrispondente. Se questa sequenza corrisponde a una riga della tavola pitagorica modulare, la struttura è canonicamente generata dal sistema. La verifica dell'assenza di palindromia nella matrice delle chiavi consente di escludere soluzioni retrograde; la regolarità dei blocchi temporali esclude inoltre i canoni per aumentazione.

Pertinenza al caso di *Quod jactatur*

Nel canone di Ciconia l'analisi strutturale rivela sette blocchi di cinque battute ciascuno, con fondamentali che percorrono la successione La–Mi–Si \flat –Fa–Do–Sol–Re secondo il circolo delle quinte. La corrispondente matrice delle chiavi produce i valori di trasposizione +0, +4, +1, +5, +2, +6, +3, verificabili sulla tavola pitagorica modulare. È questa struttura a determinare sia la natura circolare del canone sia le incompatibilità contrappuntistiche al punto di chiusura del ciclo, come illustrato di seguito.

4.2 Analisi

Le fasi dell'analisi sono qui riassunte.

1. Individuazione del tema generatore. Il tema risulta immediatamente riconoscibile poiché è scritto nella chiave centrale di Do (contralto) e funge da riferimento per l'intera costruzione canonica.
2. Osservazione della struttura generale. Il canone presenta una forma circolare (data la presenza del *custos*) suddivisa in sette blocchi.
3. Verifica della chiusura ciclica. Alla conclusione dell'ultimo blocco il *custos* riporta alla stessa altezza iniziale, indicando che il ciclo si richiude esattamente su se stesso.
4. Normalizzazione della struttura temporale. I valori sono stati organizzati in battute equivalenti di 2/4 al fine di evidenziare le simmetrie interne della composizione.

5. Determinazione della lunghezza dei blocchi. Le 35 battute complessive sono divisibili esattamente per 7 (il numero dei blocchi), e perciò ciascun blocco è costituito da 5 battute.
6. Estrazione dei gradi strutturali. Nelle cinque battute di ciascun blocco sono stati identificati i gradi 1, 3 e 5, escludendo per semplicità i gradi 7, 2 e 4, secondo il modello del Sistema Inverso Pitagorico. L'analisi non si fonda quindi su una singola nota iniziale del blocco, ma sull'intero segmento di cinque battute, considerato come unità strutturale. In Figura 4, ad esempio, l'1 del primo blocco è La, fondamentale della triade La-Do-Mi disposta in orizzontale, mentre l'1 del terzo blocco è Si \flat , fondamentale allo stesso modo della triade Si \flat -Re-Fa.

The image shows two musical staves for the 'Contra' part. The first staff, labeled 'BLOCCO 1', contains five measures of music. The notes and fingerings are: 3, 5, 3, 3, 1, 3, 1. The second staff, labeled 'BLOCCO 3', also contains five measures. The notes and fingerings are: 3, 5, 5, 3, 3, 3, 1, 1. Both staves are in 7/4 time and marked 'Contra'.

Figura 4: Esempio di estrazione dei gradi

7. Ricostruzione delle fondamentali di ciascun blocco. Dall'analisi dei gradi è stata dedotta la fondamentale associata a ciascun blocco, che nell'esempio di Figura 4 è La per il primo blocco e Si \flat per il terzo.
8. Analisi delle relazioni tra fondamentali. La successione regolare La-Mi-Si \flat -Fa-Do-Sol-Re, è ottenuta mediante trasposizioni successive di quinta. Se ne deduce che il canone è alla quinta superiore.
9. Ricostruzione della matrice delle chiavi. A partire dalla successione delle fondamentali è derivata la corrispondente matrice di chiavi pitagoriche che governa la struttura dell'intero canone. Nel caso di *Quod Jactatur* essa è formata dai numeri 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3, che vanno sommati ai gradi 1, 3 o 5, per trovare la nota effettiva. In Figura 4, l'1 del primo blocco è uguale a $1 + 0 = 1$ (La), l'1 del secondo blocco è uguale a $1 + 4 = 5$ (Mi), l'1 del terzo blocco è uguale a $1 + 1 = 2$ (Si \flat). Poiché il primo blocco ha La come fondamentale, il suo grado 3 corrisponde a Do: è precisamente da questo Do, indicato dalla chiave centrale del manoscritto, che prende avvio la melodia affidata al *contra*.

10. Verifica delle simmetrie. Dato che la matrice delle chiavi 0, 4, 1, 5, 2, 6, 3 non presenta una struttura palindroma, ciò ha consentito di escludere l'ipotesi che il canone sia retrogrado.
11. Analisi della matrice dei tempi. La suddivisione regolare in gruppi di cinque battute ha escluso anche la possibilità che il canone sia aumentato o diminuito.
12. Analisi della matrice dei suoni. La disposizione dei gradi e delle successioni intervallari è risultata incompatibile con una costruzione retrograda inversa o a specchio, perché l'inversione o la specularità sarebbe stata altrimenti visibile nelle due metà matriciali destra e sinistra.
13. Determinazione del numero delle voci. La sovrapposizione dei blocchi trasposti alla quinta è stata possibile solo per tre blocchi alla volta. Il canone è quindi a tre voci. L'aggiunta di una ulteriore quarta voce alla quinta superiore introdurrebbe infatti nella matrice sonora coppie di valori che genererebbero sistematicamente tritoni, unisoni o parallelismi, come illustrato ad esempio in Figura 5.

The figure shows a musical score for a four-part canon. The parts are labeled on the left: Quadruplum (top), Triplum, Contra, and Tenor (bottom). The score is divided into four blocks, labeled 'BLOCCO 1' through 'BLOCCO 4' above the staves. Below the notes, there are numbers representing the scale degrees of each note. Red numbers indicate dissonances. In Block 1, the Quadruplum has notes 3, 5, 3, 3, 1, 3, 1. In Block 2, the Triplum has notes 3, 1, 6, 6, 1, 6. In Block 3, the Contra has notes 3, 5, 5, 3, 3, 3, 1, 1. In Block 4, the Tenor has notes 3, 5, 6, 5, 3, 6, 5, 5, 6. Brackets above the staves indicate the structure of the blocks.

Figura 5: Aggiunta del *quadruplum*. Le dissonanze sono evidenziate in rosso.

14. Criticità. A tre voci il sesto e il settimo blocco risultano incompatibili con il primo, dal punto di vista delle matrici sonore, producendo dissonanze e parallelismi nel punto di rientro del ciclo.

L'analisi delle simultaneità generate dalla soluzione canonica con imitazione alla quinta e *contra* interposto mostra una distribuzione non casuale dei conflitti contrappuntistici (parallelismi e dissonanze). Assumendo come corretta la posizione del *contra*, esplicitamente indicata dal manoscritto, i principali problemi emergono infatti sempre in corrispondenza dei blocchi 6 e 7 quando

questi vengono assegnati alle due voci estreme. Il blocco 6 del *triplum* in simultaneità con il blocco 1 del *tenor* produce due intere battute caratterizzate da successioni di seconde parallele prive di adeguata risoluzione (Figura 6)

The musical score for Figure 6 consists of three staves: Triplum (top), Contra (middle), and Tenor (bottom). The Triplum staff is labeled 'BLOCCO 6' and contains the notes G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5. The Contra staff is labeled 'BLOCCO 7' and contains the notes G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4. The Tenor staff is labeled 'BLOCCO 1' and contains the notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3. Fingerings are indicated by numbers 1-6 below the notes. Dissonances between the Triplum and Tenor staves are highlighted in red: the G4-A2 interval in the first measure, and the Bb4-C2, C5-D2, E5-F2, and F5-G2 intervals in the second measure.

Figura 6: Blocco 7 al *contra*. Le dissonanze tra le voci estreme sono evidenziate in rosso.

Analogamente, il blocco 7 del *triplum* contro il blocco 2 del *tenor* genera due ottave parallele e una dissonanza sul tempo forte che non trova giustificazione convincente nella prassi contrappuntistica del periodo (Figura 7).

The musical score for Figure 7 consists of three staves: Triplum (top), Contra (middle), and Tenor (bottom). The Triplum staff is labeled 'BLOCCO 7' and contains the notes G4, A4, Bb4, C5, D5, E5, F5, G5. The Contra staff is labeled 'BLOCCO 1' and contains the notes G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4. The Tenor staff is labeled 'BLOCCO 2' and contains the notes G2, A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3. Fingerings are indicated by numbers 1-6 below the notes. Dissonances between the Triplum and Tenor staves are highlighted in red: the G4-A2 interval in the first measure, and the Bb4-C2, C5-D2, E5-F2, and F5-G2 intervals in the second measure.

Figura 7: Blocco 1 al *contra*. Le dissonanze tra le voci estreme sono evidenziate in rosso.

Problemi si riscontrano anche nelle combinazioni tra il blocco 4 del *triplum* e il blocco 6 del *tenor*, e tra il blocco 5 del *triplum* e il blocco 7 del *tenor* (Figura 8).

BLOCCO 5

Triplum

BLOCCO 6

Contra

BLOCCO 7

Tenor

1 1 1 5 6 1 1 6

Figura 8: Blocco 6 al *contra*. Le dissonanze tra le voci estreme sono evidenziate in rosso.

Altre dissonanze si registrano tra il blocco 6 e il blocco 1 nelle rispettive sovrapposizioni cicliche (Figura 9).

BLOCCO 6

Triplum

BLOCCO 7

Contra

BLOCCO 1

Tenor

3 5 3 3 1 3 1

Figura 9: Blocco 7 al *contra*. Le dissonanze tra le voci estreme sono evidenziate in rosso.

In tutti questi casi compaiono successioni estese di dissonanze parallele o ottave parallele che si protraggono per più battiti consecutivi: sequenze di due o più note contigue in moto parallelo dissonante, o dissonanze che insistono su tempi forti senza risoluzione immediata. L'aspetto significativo è che tali anomalie risultano concentrate esclusivamente nei blocchi 6 e 7. Per quanto riguarda gli altri blocchi, le combinazioni simultanee risultano invece compatibili con il linguaggio contrappuntistico di Ciconia. Le dissonanze che rimangono sono infatti isolate, locali e regolarmente risolte mediante il movimento delle parti, senza generare catene di attriti paralleli o collisioni strutturali persistenti (Figura 10).

Figura 10: Blocco 3 al *contra*. Le dissonanze isolate e risolte tra le voci estreme sono evidenziate in rosso.

La distribuzione dei conflitti non appare quindi casuale, ma risulta coerente con l'ipotesi che i blocchi 6 e 7 corrispondano al periodo di attesa delle voci estreme. In tale prospettiva, la loro assenza dalle principali sovrapposizioni tra *tenor* e *triplum* non rappresenta una scelta editoriale arbitraria, bensì una conseguenza diretta della distanza di cinque + cinque *tempora* tra gli ingressi delle voci.

Dai risultati dell'analisi emerge un canone a tre voci, costruito per imitazione alla quinta e con ingressi separati da cinque *tempora*. I conflitti contrappuntistici osservati nel punto di chiusura del ciclo risultano concentrati negli ultimi due blocchi. Ne consegue che i blocchi 6 e 7 del *contra* vanno esclusi nelle imitazioni del *triplum* e del *tenor*.

5. Proposta di soluzione

5.1 Il motto

L'anomalia a tre voci degli ultimi due blocchi costituisce il punto di partenza dell'indagine successiva e chiama in causa altri segni del manoscritto, soprattutto le parole.

Il canone ha un testo, ma questo non è cantato, perché manca la solita suddivisione in sillabe.⁷ Il pezzo si presenta quindi come musica strumentale, il cui motto è

⁷Epifani sottolinea che “Il copista sembra aver optato per disporre parole intere, più che singole sillabe, con risultati spesso ambigui. Situazioni simili sono piuttosto rare per il Trecento, e ciò potrebbe indurre a sospettare che, più che a un testo da declamare, ci si trovi di fronte a un paratesto indebitamente promosso a testo; d'altro canto, per brani a tradizione unitestimoniale

un paratesto che funziona da enigma.⁸ Quest'uso non appare estraneo alla cultura musicale nella quale si colloca Ciconia. Come osserva Nádás (1980), il compositore appartiene a una fase storica caratterizzata da una notevole elaborazione intellettuale delle tecniche compositive e notazionali, entro la quale l'enigma musicale costituisce una pratica ben documentata:

*Quod jactatur et virtus opere non demonstratur. Ut aqua pissis saepius scientia denegatur.*⁹

Accennando ai pesci, notoriamente muti, e alla virtù, che non deve mai mostrarsi pubblicamente in segno di vanagloria, il motto suggerisce che certe parti di ogni risposta non debbano essere suonate.

5.2 L'ordine delle voci

La prima voce, come da disposizione della prima chiave centrale, risulta essere il *contra* e non il *tenor*, come nella maggior parte delle trascrizioni moderne. Il *contra* suona tutta la melodia notata e a quello rispondono le altre due voci, del *triplum* sopra e del *tenor* sotto.

Le due rispettive chiavi sul Sol e sul Fa sono poste esattamente in verticale l'una rispetto all'altra e alla medesima distanza dalla chiave centrale. La struttura è voluta, perché ribadita sul secondo rigo di Figura 3, quasi a sottolinearne il carattere prescrittivo.

5.3 Cinque tempi

Nel motto è scritto che le voci fuggono il tenor a distanza di cinque tempi.

Condizione necessaria e sufficiente perché il *contra* possa fuggire il *tenor* è che il *tenor* stia 5 tempi prima del punto di partenza e quindi che il canone sia circolare e percorribile nei due sensi.

come questo, è difficile stabilire dove finisca l'oscurità deliberatamente perseguita dall'autore e dove inizi l'arbitrio del copista" (Epifani 2023, p. 105).

⁸Anche secondo (Stam, 1970, p. 156), il testo *Quod jactatur* costituirebbe un complemento dell'iscrizione canonica e suggerirebbe una destinazione esclusivamente strumentale del brano.

⁹«Ciò che viene vantato e il valore non si mostrano nell'opera. Come il pesce nell'acqua, così la conoscenza rimane spesso nascosta.»

Quod Jactatur lo è, dal momento che in fondo alla linea musicale del *contra* è segnato il *custos* finale, che rimanda la melodia all'inizio facendola ripetere potenzialmente all'infinito, come si vede in Figura 11.

Figura 11: Dettaglio del *custos*, che obbliga il *dux* a tornare ciclicamente su se stesso.

In un canone infinito (o circolare), che contenga imitazioni diverse dall'unisono o dall'ottava e che torni ogni volta esattamente su se stesso, i blocchi devono essere di regola sempre uguali e in numero di sette o di un multiplo di sette, per completare l'intero ciclo delle sette trasposizioni diatoniche e ritornare alla posizione iniziale senza escluderne o ripeterne alcuna.¹⁰ Nel caso di *Quod Jactatur*, con imitazione alla quinta superiore, i sette blocchi di cinque battute percorrono l'intero ciclo delle quinte (La–Mi–Si♭–Fa–Do–Sol–Re) prima di ritornare alla posizione iniziale, cioè al La, come si vede nella Tabella 2.

¹⁰Ogni nuova entrata del canone è trasposta di una quinta rispetto alla precedente. Nel sistema diatonico ciò significa avanzare di quattro gradi alla volta: La→Mi→Si♭→Fa→Do→Sol→Re→La. Il ritorno al punto di partenza avviene soltanto dopo aver attraversato tutti e sette i gradi della scala, motivo per cui la struttura minima del ciclo è costituita da sette blocchi.

Blocco	1	2	3	4	5	6	7	1	...
Battuta iniziale	1	6	11	16	21	26	31	36	...
Grado	La	Mi	Si \flat	Fa	Do	Sol	Re	La	...

Tabella 2: Canone alla quinta superiore con blocchi di cinque battute. In rosso sono i sette blocchi del *contra* segnati sul manoscritto. Dopo sette blocchi ($5 \times 7 = 35$ battute), alla trentaseiesima battuta il sistema torna alla posizione iniziale.

Ciconia non inventa di sana pianta la struttura canonica, ma ne adotta una già ben rodada nella tradizione dei canoni circolari del Medioevo.¹¹ Entro i vincoli assunti in questo studio, la struttura ammette una sola configurazione compatibile con il ritorno ciclico alla medesima altezza, indipendentemente dall'antichità del pezzo o dalla maestria del compositore. Un canone circolare obbedisce a leggi che sono matematicamente prestabilite, che si traducono proprio nella parola canone, legge, regola. Qualunque compositore voglia costruire un canone infinito alla quinta o ad altro intervallo, ad eccezione dell'ottava e dell'unisono, e mantenere invariata la nota all'inizio di ogni ciclo, vi si deve adattare.

La struttura a sette blocchi non è un'innovazione di Ciconia, ma il risultato di una necessità strutturale. Se i blocchi fossero stati sei, il ritorno ciclico non avrebbe ricondotto alla nota iniziale, ma spostato il sistema su un diverso grado del circolo delle quinte, facendo ricominciare il *contra* dal Fa invece che dal Do (Tabella 3).

Triplum		1	2	3	4	5	6	1	...
Contra	1	2	3	4	5	6	1	2	...
Tenor						1	2	3	...
Battuta	1	6	11	16	21	26	31	36	...
Grado	La	Mi	Si \flat	Fa	Do	Sol	Re	La	...

Tabella 3: Nel canone circolare a sei blocchi, il primo blocco è alla quinta sotto.

¹¹Edward Stam (1970, p. 151) interpreta la presenza di sette segmenti come una particolare soluzione escogitata da Ciconia per consentire la chiusura del circolo canonico e ipotizza che il compositore possa essersi deciso per tale numero soltanto durante la stesura degli ultimi segmenti. In realtà il numero sette non deriva da una scelta libera del compositore, ma da una proprietà generale di qualunque canone infinito costruito mediante trasposizioni successive di quinta e destinato a ritornare alla medesima altezza iniziale. In tali condizioni il completamento dell'intero ciclo delle sette quinte diatoniche costituisce un vincolo strutturale preliminare e non una soluzione escogitata in corso d'opera. Il problema della chiusura del ciclo non si presenta dunque improvvisamente nei segmenti finali, ma è già implicitamente risolto nel momento stesso in cui si decide di costruire un canone circolare alla quinta destinato a ritornare indefinitamente al proprio punto di partenza.

Una proprietà del canone circolare è che, per funzionare, può iniziare da qualsiasi blocco. Dato che in *Quod Jactatur* la voce da imitare è quella del *contra* che inizia dal primo blocco, i punti di partenza validi sono il primo Do della voce del *contra*, il Sol di quella del *triplum* e il Fa del *tenor*. Questi tre punti stanno a distanza di 5 tempi (misure da 2/4) dal *contra*, come si vede in Tabella 4.

-5	0	+5
		triplum
	contra	
tenor		

Tabella 4: Ingressi delle due voci a distanza di 5 tempi. Il *triplum* segue il *contra*, mentre il *tenor* lo precede di cinque tempi.

Se attacca il *contra* dal Do, che è la terza dalla fondamentale La, a quello risponde il *triplum* imitando quel che ha fatto il *contra* una quinta sopra, cioè dal Sol. Al settimo blocco, a cinque tempi di distanza dal *contra*, il *tenor* riprende il tema del *contra* ma cominciando stavolta dal Fa. Il tutto si ripete all'infinito e ogni blocco si innalza rispetto al precedente di una quinta, secondo una successione circolare di tipo pitagorico, come si vede in Tabella 5.

Triplum		1	2	3	4	5			1	...
Contra	1	2	3	4	5	6	7	1	2	...
Tenor							1	2	3	...
Battuta	1	6	11	16	21	26	31	36	41	...
Grado	La	Mi	Si ^b	Fa	Do	Sol	Re	La	Mi	...

Tabella 5: Nel canone circolare i punti delle entrate delle tre voci sono segnati in rosso. I blocchi del *contra* sono numerati da 1 a 7, quelli del *tenor* e del *triplum* da 1 a 5. Se la casella è vuota il blocco *tacet*.

I blocchi passano di voce in voce, alzandosi di una quinta. Dato che il canone è enigmatico, le voci che rispondono al *tenor* modificheranno certi blocchi tacendone alcuni: le 10 battute di pausa che precedono gli ingressi della voce del *triplum* e del *tenor* sono la somma di due 5 tempi e non derivano dal motto ma dalla struttura, come si vede in Tabella 6

Triplum		1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	...
Contra	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	...
Tenor							1	2	3	4	5			1	2	3	...

Tabella 6: Nel canone circolare i punti possibili delle entrate sono segnati in rosso. I blocchi di *tenor* e *triplum* imitano quelli del *contra* tranne nel sesto e settimo blocco in cui le voci stanno mute come i pesci.

5.4 Pesci e virtù

La struttura ciclica del canone pone un problema tecnico preciso. Al momento del rientro, i blocchi sesto e settimo risultano incompatibili con il primo sul piano delle matrici sonore, producendo dissonanze e parallelismi insanabili qualora tutte e tre le voci suonassero simultaneamente, come s'è visto da Figura 9 in poi.

Questo non è un difetto della composizione, ma una conseguenza necessaria della geometria del circolo delle quinte: i canoni circolari costruiti mediante trasposizioni successive possono incontrare questa tensione al punto di chiusura del ciclo. La soluzione non può essere cercata nella correzione delle note, ma nella gestione delle entrate.

La ragione è la seguente: le dieci battute immediatamente precedenti ciascun ingresso riproducono materiale già presente in una delle altre voci, generando parallelismi altrimenti insanabili. Tali battute devono quindi essere rese mute. Il *contra* è l'unica voce che esegue tutti i blocchi esattamente come prescritto dal manoscritto, mentre le altre due si ritirano a turno per dieci tempi, quanti ne occorrono per costituire due blocchi, uno a destra e l'altro a sinistra del *contra*.¹²

Poiché le due voci imitanti si comportano specularmente — ciò che fa l'una, lo fa anche l'altra — il medesimo principio si applica a entrambe in modo simmetrico. Quando la voce sul Sol cede il posto a quella sul Fa, è quest'ultima a suonare insieme al *contra*; ma quando toccherà alla voce sul Fa cedere il posto, anch'essa salterà le ultime dieci battute del proprio blocco, esattamente come aveva fatto la voce sul Sol. Il silenzio non è dunque una prerogativa di una sola voce, ma una regola strutturale che governa entrambe le risposte.

L'associazione tra il pesce e ciò che rimane nascosto alla vista compare già nella tradizione enigmistica tardoantica. L'enigma *Flumen et piscis*, attribuito a Sym-

¹²Il contrappunto di *Quod jactatur* presenta proprietà di invertibilità: le voci potrebbero essere combinate a distanze di ottava diverse da quelle qui proposte, aprendo ulteriori possibilità realizzative che esulano dall'obiettivo del presente studio.

phosius, autore attivo probabilmente intorno al IV–V secolo, è infatti fondato sulla compresenza del pesce e dell’acqua che lo contiene senza renderlo immediatamente evidente.¹³ In questo contesto il riferimento di Ciconia ai *pissis* acquista una particolare rilevanza e sembra invitare il lettore a cercare nella notazione una soluzione non immediatamente manifesta.

Il motto enigmatico cessa allora di essere ornamento poetico e diventa conferma indipendente di una soluzione già ricavata per via strutturale:

*Ut aqua pissis saepius scientia denegatur.*¹⁴

L’immagine ittica — di creature mute immerse nell’acqua — corrisponde esattamente al comportamento delle voci imitanti: presenti nella struttura, ma silenziose nei momenti in cui il loro suono genererebbe conflitto. Decisivo è l’avverbio *saepius* («spesso», «frequentemente»): il testo non prescrive il silenzio permanente di una voce, ma un silenzio *alternato*, che è precisamente ciò che la struttura matematica del canone richiede. Il motto non inventa questa soluzione: la nomina.

La stessa idea è ribadita dal primo verso, nel quale la virtù — il tema — non deve essere ostentata, ma si nasconde:

*Quod jactatur et virtus opere non demonstratur.*¹⁵

Il canone risuona quindi completo a tre voci per tre blocchi di quindici tempi, mentre nei restanti quattro blocchi le voci imitanti cedono alternativamente il passo, lasciando che il *contra* proceda ininterrotto. Il silenzio non rappresenta un’assenza di struttura: ne è la condizione di funzionamento.¹⁶

¹³Si veda Symphosius (400).

¹⁴L’immagine del pesce non è isolata nella tradizione dei canoni enigmatici. Schiltz documenta, ad esempio, i motti *Fit aries piscis in licanosypathon* e *In paripatheypaton aries vertatur in pisces*, impiegati per indicare particolari trasformazioni canoniche, rispettivamente retrograde e retrogrado-traspositive (Schiltz, 2015, pp. 396, 402). La presenza ricorrente del pesce in contesti di soluzione enigmatica suggerisce che tale immagine potesse svolgere una funzione tecnica o allusiva all’interno della cultura dei canoni musicali.

¹⁵«Ciò che viene vantato e il valore non si mostrano nell’opera.»

¹⁶L’impiego di silenzi strutturali come elemento costitutivo della costruzione musicale non è estraneo alla pratica compositiva tardo-medievale. Studiando gli *hockets* dell’Ars subtilior, Zayaruznaya (2014) ha mostrato come l’alternanza programmata di suono e silenzio possa svolgere una funzione organizzativa essenziale sia sul piano compositivo sia su quello notazionale. Pur appartenendo a un contesto differente da quello di *Quod jactatur*, tali osservazioni mostrano che il silenzio poteva essere concepito come una componente attiva della struttura musicale e non come una semplice assenza di materiale sonoro.

5.5 Esacordi

Resta da considerare la successione $\sharp\flat$ o $\flat\sharp$, che compare accanto alle chiavi nel manoscritto. Per un inquadramento teorico della solmisazione contestuale e della musica ficta nel repertorio tardo-medievale rimandiamo alla lettura di Bent (1984)¹⁷ e Berger (1987).

La presenza simultanea di bemolle e bequadro in chiave ha suscitato diverse ipotesi interpretative, dalla lettura solmisativa proposta da Clercx (1960), fino all'ipotesi di Stam (1970) di una composizione concepita per differenti assetti modalì. Secondo Apel, citato da Chessa (2002, p. 417), la doppia armatura serviva a indicare una flessibilità nell'intonazione del grado B, ora come *B fa* ora come *B mi* resa necessaria dal fatto che un'imitazione rigorosa alla quinta produrrebbe una quarta aumentata alla battuta 8. La questione è quindi ancora aperta.

Nel presente studio, osservando la trascrizione in appendice, avanziamo l'ipotesi che i bemolli e i bequadro diversamente affiancati servano a indicare i diversi ambiti esacordali.

Si osserva, ad esempio, che, quando il *tenor* all'inizio del canone non è ancora entrato sul Fa, il Si è bequadro. Nel medesimo punto, dopo che il *tenor* ha risposto nel blocco precedente, lo stesso bequadro diventa bemolle per evitare il tritono, come si vede in Figura 12.

¹⁷Sulla base dell'impostazione di Bent, la lettera scritta non va intesa come un'etichetta moderna di altezza fissa. Nel caso del grado B, la distinzione tra *B fa* e *B mi* appartiene a un sistema funzionale e dipendente dal contesto; la questione decisiva, pertanto, non è se l'editore moderno debba leggere meccanicamente B come un'unica altezza prestabilita, ma in che modo la situazione contrappuntistica locale determini la realizzazione sonora, specialmente in presenza di intervalli perfetti verticali.

The image displays two systems of musical notation for a vocal ensemble consisting of Triplum, Contra, and Tenor parts. The time signature is 2/4.

System 1 (Measures 1-5):

- Triplum:** Rests in all measures.
- Contra:** Melodic line starting on a dotted quarter note. Fingerings: 3, 5, 3, 3, 1, 3, 1. A slur covers measures 3 and 4.
- Tenor:** Rests in all measures.

System 2 (Measures 31-35):

- Triplum:** Rests in all measures.
- Contra:** Continuation of the melodic line. Fingerings: 3, 5, 3, 3, 1, 3, 1. A slur covers measures 31 and 32.
- Tenor:** Accompanying line with notes and fingerings: 3, 1, 6, 6, 1, 6.

Labels "Clef Matrix +0" and "Sound Matrix" are present in the first system. Measure numbers "1" and "31" are indicated at the start of their respective systems.

Figura 12: Mutazione esacordale nel primo blocco del *contra*.

I segni bequadro e bemolle segnalano la fluttuazione nell'esacordo tra differenti stati, che dipendono dalla combinazione ciclica delle voci attive in quel momento: a seconda che l'accordo 1–3–5 di Do, di Fa o di Sol sia completo o incompleto, in posizione superiore o inferiore, la solmisazione appropriata varia dato che negli esacordi si sono verificate delle mutazioni.

6. Conclusioni

Il problema di *Quod jactatur* non deriva da una trasmissione corrotta del testo musicale né da una presunta tolleranza medievale verso dissonanze e parallelismi sistematici. Le difficoltà che hanno accompagnato per oltre un secolo le diverse trascrizioni del canone nascono piuttosto da una lettura delle chiavi e dell'iscrizione enigmatica che presuppone fin dall'inizio una disposizione delle voci diversa da quella suggerita dal manoscritto.

Le soluzioni proposte da Wolf, van den Borren, Korte, Clercx, Stam, Bent e Hallmark presentano differenze significative nei dettagli, ma condividono tutte un medesimo presupposto: la ricerca di una simultaneità completa delle tre voci a partire da un ordine di entrata assunto come ovvio. È proprio questo presupposto a generare le collisioni contrappuntistiche che la letteratura ha ripetutamente osservato senza riuscire a eliminare.

La soluzione qui proposta nasce invece da una rilettura integrata di tutti gli elementi presenti nella fonte: la disposizione delle chiavi, la distanza dei cinque tempi prescritta dal motto, il carattere circolare della composizione, il *custos* finale, la struttura a sette blocchi richiesta dal ritorno ciclico alla medesima altezza e il contenuto stesso dell'iscrizione enigmatica. Considerati nel loro insieme, questi elementi convergono verso una configurazione internamente coerente.

L'applicazione del Sistema Inverso Pitagorico 1–3–5 consente di ricostruire tale configurazione mediante una matrice sonora e una matrice delle chiavi che descrivono il comportamento delle tre voci all'interno del ciclo. In questa prospettiva il *contra* costituisce la voce generatrice, mentre *triplum* e *tenor* rappresentano due trasformazioni della medesima struttura. Il risultato è una configurazione coerente con tutti gli elementi della fonte, non una scelta editoriale. L'aspetto forse più significativo è che il canone non richiede alcuna eccezione stilistica per giustificare le proprie asperità. Le dissonanze che avevano indotto diversi studiosi a invocare libertà compositive eccezionali, audacie dell'*Ars subtilior* o particolari licenze medievali risultano conseguenza diretta di una configurazione errata delle entrate. Una volta

ricostruita la disposizione corretta delle voci, il tessuto contrappuntistico recupera una coerenza che le precedenti realizzazioni non riuscivano a spiegare. Ne consegue anche una diversa interpretazione del testo enigmatico. I versi non appaiono più come un semplice accompagnamento poetico o come un ornamento letterario, ma come parte integrante del meccanismo compositivo. Il motto fornisce istruzioni operative sulla gestione delle voci, sui loro punti di ingresso e sulle zone di silenzio necessarie al funzionamento della struttura. In questo senso il testo non commenta il canone, ma contribuisce a costruirlo. Le implicazioni del presente studio si estendono oltre il caso specifico di *Quod jactatur*. L'analisi suggerisce che almeno una parte dei problemi posti dai canoni enigmatici tardomedievali possa dipendere non da errori di trasmissione o da pratiche compositive imperfette, ma dalla perdita delle regole operative che governavano la loro realizzazione. Se ciò è vero, la moderna editoria musicale potrebbe avere interpretato come anomalie contrappuntistiche quelle che in origine erano istruzioni esecutive o principi costruttivi impliciti. *Quod jactatur* non rappresenta dunque un caso problematico ai margini della tradizione, ma un esempio notevole di progettazione canonica ciclica che ci ha trasmesso il Medioevo. L'opera rivela una concezione strutturale nella quale testo, notazione, disposizione delle chiavi, organizzazione temporale e costruzione contrappuntistica partecipano a un unico progetto. L'enigma non consiste nell'occultamento arbitrario di una soluzione, ma nella capacità di nascondere una struttura rigorosamente coerente dietro un'apparente impossibilità musicale. La soluzione proposta restituisce unità a elementi che la storiografia aveva considerato separati. La nuova disposizione delle entrate non costituisce una variante interpretativa tra le molte possibili, ma una conseguenza diretta dei vincoli strutturali imposti dal canone manoscritto.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare la Professoressa Margaret Bent per il materiale gentilmente fornito e per aver richiamato la mia attenzione su *Quod jactatur* come possibile caso di studio, suggerendo di verificare se il Sistema Inverso Pitagorico 1-3-5 potesse offrire elementi utili per affrontare alcune questioni lasciate aperte dalla letteratura. La sua obiezione alle realizzazioni simultanee a tre voci ha contribuito a orientare la presente indagine verso una configurazione alternativa. Le interpretazioni e le conclusioni sviluppate nel presente articolo sono esclusivamente responsabilità dell'autore.

Ringrazio la Dottoressa Anna Trombetta per l'attenta lettura del manoscritto e per i numerosi suggerimenti che hanno contribuito a migliorarne la chiarezza espositiva.

A. Appendice: Ricostruzione di *Quod jactatur*

La presente appendice contiene la ricostruzione di *Quod jactatur* documentata in questo studio, nel quale verifico operativamente le ipotesi formulate e mostro come esse consentano di produrre una realizzazione coerente con gli elementi espliciti del manoscritto.

La struttura del canone, organizzata in sette blocchi di uguale durata, ciascuno trasposto di una quinta superiore rispetto al precedente, non rappresenta una scelta arbitraria del compositore, ma è conseguenza necessaria della natura ciclica del sistema e del ritorno alla medesima altezza iniziale dopo il completamento dell'intero ciclo delle quinte.

Nella soluzione, il *contra* costituisce la voce generatrice dell'intero processo, mentre le parti del *triplum* e del *tenor* derivano da quella del *contra* attraverso le trasformazioni indicate dalle chiavi e dal motto.

Le zone di silenzio (*tacet*) sono componenti funzionali del meccanismo canonico e coerenti con il significato dell'iscrizione enigmatica.

Quod Jactatur

Canon

Realization by Luca Bianchini

Triplum

Clef Matrix

Contra

Sound Matrix

Tenor

6

11

16

Figura 13: Ricostruzione proposta di *Quod jactatur* secondo il modello sviluppato nel presente studio.

2

21

Musical notation for measures 21-25. The system consists of three staves: Treble, Middle, and Bass. Measure 21: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 5, 6, 5, 3; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Bass has a whole rest. Measure 22: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 6, 5, 3; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Bass has a whole rest. Measure 23: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 6, 5, 3; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Bass has a whole rest. Measure 24: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 6, 5, 3; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Bass has a whole rest. Measure 25: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 5, 5, 6; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Bass has a whole rest.

26

Musical notation for measures 26-30. The system consists of three staves: Treble, Middle, and Bass. Measure 26: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 27: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 28: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 6, 5, 1, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 29: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 6, 5, 1, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 30: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 1, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest.

31

Musical notation for measures 31-35. The system consists of three staves: Treble, Middle, and Bass. Measure 31: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 32: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 33: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 34: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 35: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 1, 1, 6; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest.

36

Musical notation for measures 36-40. The system consists of three staves: Treble, Middle, and Bass. Measure 36: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 5, 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 37: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 5, 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 38: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 5, 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 39: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 5, 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest. Measure 40: Treble has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 5, 3, 3, 1; Middle has notes G4, A4, B4, C5 with fingerings 3, 6, 5, 3; Bass has a whole rest.

41

3 +4 5 3 3 1 3 1

3 5 5 3 3 3 1 6 6 1 6

3 5 5 3 3 3 1 6 6 1 6

46

3 +1 1 6 6 1 6

3 5 5 3 3 3 1 1 6

3 5 6 5 3 6 5 5 6

51

3 +5 5 3 3 3 1 1

3 5 5 3 3 3 1 6 5 5 6

3 3 1 6 5 1 3 1

56

3 +2 5 6 5 3 6 5 5 6

3 3 1 6 5 1 3 1

3 3 1 6 5 1 3 1

4

61

3 +6 3 1 6 5 1 3 1

3 6 5 3 5 1

66

3 +3 1 1 1 5 6 1 1 6

3 5 3 3 1 3 1

71

+0 3 5 3 3 1 3 1

3 1 6 6 1 6

76

3 +4 5 3 3 1 3 1 3 3

3 1 6 6 1 6 3 3

3 5 5 3 3 3 1 1 3 3

Riferimenti bibliografici

- Bent, M. (1984). Diatonic Ficta. *Early Music History*, 4:1–48.
- Bent, M. and Hallmark, A., editors (1985). *The Works of Johannes Ciconia*, volume 24 of *Polyphonic Music of the Fourteenth Century*. L'Oiseau-Lyre, Monaco.
- Berger, K. (1987). *Musica Ficta: Theories of Accidental Inflections in Vocal Polyphony from Marchetto da Padova to Gioseffo Zarlino*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Bianchini, L. (2026). Composing music with the Pythagorean table: Matrices for writing counterpoint and canons for any number of voices. a mathematical reinterpretation of the Neapolitan partimento tradition. Zenodo. Preprint. DOI: 10.5281/zenodo.18497758.
- Chessa, L. (2002). Le ray au soleyl e Quod jactatur. *Musica e storia*, 10(2):405–438.
- Clercx, S. (1960). *Johannes Ciconia: un musicien liégeois et son temps (vers 1334–1411)*. Académie royale de Belgique, Brussels.
- Epifani, M. (2023). L'obscuritas: una categoria estetica dell'Ars Nova italiana? In Carapezza, F., editor, *La musica della poesia: il suono e il senso nella lirica europea (1100–1600)*, pages 93–118. Pacini Editore, Pisa.
- Ghisi, F. (1942). Frammenti di un nuovo codice musicale dell'Ars nova italiana e due saggi inediti di cacce italiane del secondo Quattrocento. *La Rinascita*, 23:72–103.
- Korte, W. (1932). Contributi alla storia della musica in Italia (i: La musica nell'Italia settentrionale dal 1400 al 1425). *Rivista musicale italiana*, 39:513–530.
- Nádas, J. (1980). Ciconia, Johannes. In *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Macmillan, London.
- Schiltz, K. (2015). *Music and Riddle Culture in the Renaissance*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Stam, E. (1970). Die richtige Lösung des Rätselkanons Quod jactatur von Johannes Ciconia. *Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis*, 21(3):147–166.
- Symphosius (400). *Aenigmata*. Enigma XII: Flumen et piscis.

- van den Borren, C. (1926). *Guillaume Dufay*. Académie royale de Belgique, Brussels.
- Wolf, J. (1900). Der niederländische Einfluss der mehrstimmigen gemessenen Musik bis zum Jahre 1480. *Tijdschrift van de Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis*, 6:157–208.
- Zayaruznaya, A. (2014). Hockets as compositional and scribal practice in the ars subtilior. *Journal of the American Musicological Society*, 67(3):643–692.